

Poliedri Aurei

“Φεφφε”, “Αννα”

...ed altri...

Modelli di Armonia Universale

Autore: dr. Carlo Alberto Miele.

Abstract

Questo documento presenta alcuni solidi aurei collegati al tetraedro aureo “Anna” ed al tetraedro Aureo Gnomonico “Feffe” da me individuati geometricamente e verificati attraverso la costruzione di modelli, prima in carta, quindi in legno poi in metallo.

Questo solidi, rappresentano non solo solidi originali mai definiti, ma anche un ponte concettuale tra diverse aree del sapere.

Basati entrambi sul numero aureo (ϕ) e sulla sua intrinseca onnipresenza in natura, arte e scienza, rappresentano un modello intrinseco di armonia e proporzione.

Queste strutture, caratterizzata da facce di triangoli aurei (talvolta anche interconnessi da relazioni gnomoniche), unita alla natura rigida, suggeriscono connessioni logiche e plausibili con i principali ambiti scientifici e ingegneristici.

Le direzioni di ricerca delineate si distinguono in ipotesi con forte plausibilità e ambiti più emergenti e speculativi di cui spero che qualcuno possa giovare in futuro.

Feffe

Anna

Parole chiave: Solido Aureo, Poliedro Aureo, Numero Aureo, Proporzione Divina, Geometria Gnomonica, Percezione Tattile, Archetipi.

Prefazione: il Dito e la Luna...

Quando ho scritto le descrizioni dei due solidi Anna e Feffe, ho provato a comunicarlo, ahimè senza alcun riscontro positivo, prima a tutti i miei familiari poi a tutti i miei conoscenti che avessero le competenze necessarie a comprendere e condividere la mia gioia per queste “scoperte”.

Risultato deludente e sminuente: nessuno mi ha dato retta – tranne mio fratello Alessandro ed una amica di famiglia Daniela Mariconda (che credo mi abbiano dato fiducia più per affetto che per reale condivisione) – ma addirittura quelli più competenti mi hanno contestato di tutto: dal linguaggio (da chi mi diceva che avrei dovuto usarne uno più poetico alla Rodari, a chi non ha neppure voluto leggere perché non scritto in un linguaggio matematico e quindi adatto ad un ragionamento accademico), alla veridicità scientifica di quelle che erano solo (plausibili) ipotesi di ricerca. Per non parlare di chi mi ha tacciato di essere presuntuoso per il solo fatto di credere di aver “scoperto” qualcosa...

Come ho già scritto in precedenza, non sono uno scienziato, non ne ho le competenze e l'unica dote di cui sono ricco è una certa fantasia ed intuito che tento di adoperare con un minimo logico; non sono un genio (ne ho le prove) e soprattutto sono sempre pronto a dubitare anche dei miei lavori (in tutti gli ambiti: dalla grafica alla cucina) sperando, nel confronto, di poter correggere o raffinare i risultati, questa assoluta indifferenza mi spinge a presentare tutti i solidi che ho individuato senza alcuna altra notazione di carattere Geometrico, Matematico o Scientifico.

Di seguito quindi presenterò solo graficamente e descriverò geometricamente tutto ciò cui sono arrivato fino ad ora sperando possa risultare interessante ed utile a qualcuno. I solidi Aurei di cui parlerò sono: tetraedri, esaedri ed ottaedri tutti realizzati utilizzando triangoli aurei acuti od ottusi eventualmente combinati da relazioni gnomoniche, disposti in maniera classica o più “innovativa”.

Dopo aver verificato come i tetraedri avessero facce compatibili tra loro realizzando Dei modelli in cartoncino mi sono appassionato pensando a come si potessero incastrare ed accoppiare tra loro si tratta di risultati intermedi, ma, sono talmente belli che secondo me vale la pena di parlarne...

Anche se improprio, in questo ambito chiamerò “regolari” i poliedri aurei in cui le facce sono ottenute da triangoli tutti uguali tra loro (siano essi ottusi od acuti) mentre li chiamerò gnomonici quando ottenuti associando triangoli acutangoli ed ottusangoli in rapporto gnomonico fra loro.

Sono tutti molto interessanti e per costruzione si “incastrano” molto bene gli uni con gli altri, in un prossimo lavoro presenterò alcune figure complesse che ho costruito usando serie di questi poliedri (ed altri che non appartengono propriamente a quest'ultima serie).

1. Tetraedro “ANNA” Aureo Regolare (composto da quattro triangoli aurei acuti)
2. Tetraedro “FEFFE” Aureo Gnomonico (composto da due triangoli aurei acuti e due ottusi)
3. Esaedro Aureo Regolare Acutangolo (composto da sei triangoli aurei acuti disposti in configurazione classica)
4. Esaedro Aureo Regolare Ottusangolo (composto da sei triangoli aurei ottusi disposti in configurazione classica)
5. Esaedro Aureo Gnomonico (composto da quattro triangoli aurei acuti e due ottusi con configurazione derivata da Feffe)

6. Ottaedro Aureo Regolare Acutangolo (composto da otto triangoli aurei acuti disposti in configurazione classica)
7. Ottaedro Aureo Regolare Acutangolo (composto da otto triangoli aurei ottusi disposti con configurazione Anna)
8. Ottaedro Aureo Gnomonico (composto da quattro triangoli aurei ottusi e quattro acuti disposti con configurazione “Feffe”)

Come si verifica la Proporzione Estrema e Media (φ) in questo tipo di triangoli:

Il triangolo ABC è un triangolo aureo in cui i lati AB e AC sono in relazione aurea (φ) rispetto alla base BC, il triangolo ABD è il suo gnomone, anch'esso aureo, ha i lati in relazione aurea con valore $1/\varphi$.

$$DB = AB = AC$$

$$AB : BC = \varphi$$

$$AC : BC = \varphi$$

$$DB : BC = \varphi$$

$$BD : AD = 1/\varphi$$

$$AB : AD = 1/\varphi$$

$$AC : AD = 1/\varphi$$

1. Tetraedro Aureo ANNA

1.1 Composizione e Caratteristiche delle Facce

ANNA è un poliedro a quattro facce, distintivo per la sua composizione specifica. Le sue superfici sono costruite da uno stesso triangolo aureo disposto in un modo che ricorda lo sviluppo dell'icosaedro regolare.

-
- Triangoli Aurei Acuti ABC, BCD, ACD, ABD.
angoli 36° , 72° , 72° ; lati in proporzione $\varphi : \varphi : 1$.
-

2 Tetraedro Aureo Gnomonico Feffe

2.1 Composizione e Caratteristiche delle Facce

Feffe è un poliedro a quattro facce, distintivo per la sua composizione specifica.

Le sue superfici sono costituite a due a due mediante due tipi di triangoli aurei gnomonici:

-
-
- Triangoli Aurei Acuti (ABC, BCD): angoli 36° , 72° , 72° ; lati in proporzione $\varphi : \varphi : 1$
 - Gnomoni Aurei Ottusi (ABD, ACD): angoli 108° , 36° , 36° ; lati in proporzione $\varphi : 1 : 1$
-
-

3. Esaedro Aureo Regolare Acutangolo

3.1 Composizione e Caratteristiche delle Facce

Questo poliedro è composto da quattro triangoli aurei acuti disposti in una configurazione simile a quella dell'ottaedro regolare.

Triangoli Aurei Acuti: ABC, ABE, AEC, BED, BCD, CDE
Angoli: 36° nei vertici A, D, 72° , 72° ; alle basi: BE, BC, EC
Lati in proporzione $\varphi : \varphi : 1$
La sezione BEC è un triangolo equilatero.

4. Esaedro Aureo Regolare Ottusangolo

4.1 Composizione e Caratteristiche delle Facce

Questo poliedro è composto da quattro triangoli aurei ottusi disposti in una configurazione che ricorda quella dell'ottaedro regolare.

Triangoli Aurei Ottusi: AEB, BEC, AED, ABC, BCD, ACD

Angoli: 36° nei vertici A, D, 72° , 72° alle basi: BE, BC, EC.

Lati in proporzione $\varphi : \varphi : 1$

La sezione ADB è un triangolo equilatero.

5. Esaedro Aureo Gnomonico

5.1 Composizione e Caratteristiche delle Facce

Questo poliedro è composto da quattro triangoli aurei acuti e due ottusi in rapporto gnomonico con una configurazione derivata dal Feffe)

• Triangoli Aurei Acuti (AEB, AEC, BED, ECD) con angoli angoli 36° , 72° , 72° ;
lati in proporzione $\varphi : \varphi : 1$

• Gnomoni Aurei Ottusi (ABD, ACD): con angoli 108° , 36° , 36° ;
lati in proporzione $\varphi : 1 : 1$

6. Ottaedro Aureo Regolare Acutangolo

6.1 Composizione e Caratteristiche delle Facce

Questo poliedro è composto da otto triangoli aurei acuti disposti in una configurazione simile a quella dell'ottaedro regolare.

Triangoli Aurei Acuti: ABC, ABE, ADE, ADC, FBC, FBE, FED, FDC
Angoli: 36° nei vertici A ed F; 72° , 72° alle basi: BC, CD, DE, EB;
lati in proporzione $\varphi : \varphi : 1$
La sezione BCDE è un quadrato.

7. Ottaedro Aureo Regolare Anna

7.1 Composizione e Caratteristiche delle F

Questo poliedro è composto da otto triangoli disposti con configurazione simile al tetraedro:

-
- Triangoli Aurei Acuti (AFB, BFC, FCE, CED, FAE, AED, ABD, ACD) con angoli: 36° , 72° , 72° .

Lati in proporzione $\varphi : \varphi : 1$

8. Ottaedro Aureo Gnomonico Feffe

8.1 Composizione e Caratteristiche delle Facce

Questo poliedro è composto da quattro triangoli aurei ottusi e quattro acuti disposti con configurazione simile al tetraedro “Feffe”.

-
- Triangoli Aurei Acuti (AFB, ABC, FED, ECD) con angoli: 36° , 72° , 72° .
Lati in proporzione $\varphi : \varphi : 1$
 - Gnomoni Aurei Ottusi (FBD, CBD, FAE, AEC): con angoli: 108° , 36° , 36° .
Lati in proporzione $\varphi : 1 : 1$
-

9. Sviluppo dei solidi presentati.

Di seguito ecco gli sviluppi delle facce dei solidi in modo da consentire una realizzazione cartotecnica, consiglio di cordonare le parti in piega e di eliminare, ove presenti, le alette di incollaggio in più (in alcuni casi ho lasciato di proposito la possibilità di scegliere quale eliminare).

9.1 Tetraedro “ANNA” Aureo Regolare

9.2 Tetraedro “FEFFE” Aureo Gnomonico

9.3 Esaedro Aureo Regolare Acutangolo

9.4 Esaedro Aureo Regolare Ottusangolo

9.5 Esaedro Aureo Gnomonico Feffe

9.6 Ottaedro Aureo Regolare Acutangolo

9.7 Ottaedro Aureo Regolare Acutangolo Anna

9.8 Ottaedro Aureo Gnomonico Feffe

10. Ringraziamento

Negli ultimi due mesi più precisamente dal 26 luglio 2025 ho subito una progressiva perdita di autonomia, come ho scritto negli altri documenti di presentazione del Solido Feffe e del solido Anna, mi sono accorto di che erano stata compromessa la privacy e riservatezza di tutti i miei account internet, del telefono fisso che ho a casa, del cellulare ecc...

Dopo aver ricevuto segnalazione da Google e conferma da Apple, ho sporto denuncia alla Polizia Postale (che malvolentieri ha accettato la denuncia e non mi ha fornito alcun supporto tecnico), il risultato immediato è stato che ho preso qualsiasi tipo di accesso al mio account mail primario (quello storico che uso da più di vent'anni) che era la mia mail di recupero per qualsiasi cosa (account Amazon, app assicurative, abbonamenti vari, account bancari presso poste italiane e tutto ciò che normalmente si gestisce usando internet), chi non ha provato una simile situazione non credo possa comprendere quanto sia allucinante una simile situazione e quando diventi "costoso" sia economicamente sia dal punto di vista organizzativo riuscire o meglio tentare di risolvere una simile condizione.

In questo contesto vorrei ringraziare pubblicamente mio fratello Alessandro Miele che unico e solo mi ha sostenuto, non solo psicologicamente ma anche economicamente. Senza la sua spalla probabilmente mi sarei sentito perso; grazie a lui invece, passo dopo passo, sto riuscendo a risolvere tutto, nel frattempo ho avuto la possibilità di andare avanti con questo lavoro e credo che sia giusto dedicarlo completamente a lui che lo ha materialmente reso possibile.

Grazie Ale!

Napoli, 26 agosto 2025

Post Scriptum.

Da diversi anni, subisco, per motivi banali, attacchi informatici da parte di gruppi organizzati su internet, proprio in occasione della pubblicazione di questo lavoro, ho verificato casualmente la violazione di tutta la mia identità digitale fino a perdere l'accesso a tutti i miei account compreso quello su Zenodo.org. questa cosa, in relazione ai contenuti di esclusività ed innovazione di questo progetto, ha reso particolarmente faticosa la compilazione, verifica e pubblicazione di tutto questo lavoro

Oggi mi ritrovo, completamente solo, isolato (fisicamente ed informaticamente) costretto a lavorare quasi esclusivamente su un cellulare, collazionando documenti in modo faticoso, complicato ed a volte confusionario.

Spero di potermi presto affrancare da questa situazione in modo da poter dedicare totalmente le mie energie e la mia attenzione solo allo sviluppo e non anche alla protezione delle mie idee e della mia persona.
